

OS ELEMENTOS E OS PRINCÍPIOS DA COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA: PARALELOS ENTRE VITRÚVIO E LE CORBUSIER¹

ELEMENTS AND PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL COMPOSITION: PARALLELS BETWEEN VITRUVIUS AND LE CORBUSIER

Leandro Manenti

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

leandro.manenti@ufrgs.br

Resumo

O trabalho se propõe a estabelecer um comparativo entre Vitruvius e Le Corbusier fundamentado na análise textual. Através deste comparativo, propõe-se analisar o tema da composição arquitetônica, discutindo a noção de elementos arquitetônicos assim como os princípios que regem a composição formal, procurando identificar paralelos entre os dois autores. O método de pesquisa empregado para o desenvolvimento deste trabalho se baseia essencialmente na análise textual, tomando como fontes o tratado de Vitruvius os livros fundamentais de Le Corbusier, com ênfase em *Precisions* e *Towards a New Architecture*. O desenvolvimento da pesquisa se dá retomando ambos os autores buscando conceituar e compreender a operacionalidade dos termos de suas teorias. Finalizando, o trabalho se propõe a discutir as duas noções de beleza que se pode extrair de ambos os autores: uma relacionada ao conjunto, construída abstratamente a partir das relações entre as partes, e cuja fundamentação advém da natureza; e outra relacionada aos elementos, construída a partir do reconhecimento visual de formas, ligada à tradição arquitetônica.

Palavras-chave: Elementos; Princípios; Composição.

Abstract

The paper aims to establish a comparison between Vitruvius and Le Corbusier based on textual analysis. Through this comparison, it is proposed to analyze the subject of architectural composition, discussing the notion of architectural elements and the principles that govern the formal composition, seeking to identify parallels between the two authors. The research method employed for the development of this work is essentially based on textual analysis, using as sources the Vitruvian treatise and fundamental books of Le Corbusier, with an emphasis on *Precisions* and *Towards a New Architecture*. The development of the research takes place retaking both authors seeking to conceptualize and understand the operation of the terms of their theories. Finally, the study aims to discuss the two notions of beauty that can be extracted from both the authors: one related to the whole of the work, abstractly constructed from the relations between the elements, and whose basis comes from nature; and another related to the elements, constructed from the visual recognition of forms, linked to the architectural tradition.

Keywords: Elements; Principles; Composition.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta os resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado *Arquiteturas Escritas: Investigação acerca dos princípios e procedimentos de projeto a partir de textos de autores arquitetos*. Esta pesquisa tem por objetivo examinar os desdobramentos e interpretações dos seis conceitos componentes da arquitetura segundo Vitruvius (*Ordnatio, Dispositivo, Eurythmia, Symmetria, Decor e Distributio*) por dois autores arquitetos igualmente importantes em seus respectivos períodos históricos: Leon Battista Alberti e Le Corbusier, à luz das proposições levantadas pelas pesquisas de doutorado do autor. Neste trabalho especificamente, propõe-se estabelecer um comparativo de cunho teórico entre Vitruvius e Le Corbusier fundamentado na análise textual. Por meio deste, propõe-se analisar o tema da composição arquitetônica, discutindo a noção de

¹ MANENTI, L. Os elementos e os princípios da composição arquitetônica: paralelos entre Vitruvius e Le Corbusier. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

elementos arquitetônicos, seus fundamentos e origens, assim como os princípios que regem a composição formal, procurando identificar aproximações e distanciamentos entre os dois autores.

O método de pesquisa se baseia na análise de textos de ambos autores arquitetos, tomando como fontes o tratado de Vitruvius e algumas de suas traduções, uma vez que o estudo simultâneo em diversas traduções é o que permite se chegar em um texto mais fiel ao original sob o ponto de vista conceitual, assim como os livros fundamentais de Le Corbusier, com ênfase em *Precisões e Por uma Arquitetura*. O desenvolvimento da pesquisa se dá retomando ambos os autores buscando conceituar e compreender a operacionalidade dos termos de suas teorias.

2 A TEORIA VITRUVIANA

O sistema formal vitruviano descrito no Livro 1 de seu tratado está fundamentado na noção de composição realizada a partir de elementos, podendo-se agrupar os termos da teoria em dois grandes grupos: o de princípios, que determinam condições para excelência arquitetônica, e o de procedimentos, que auxiliam o arquiteto no controle do projeto. A partir do estudo desenvolvido, compreende-se que os três princípios fundamentais da excelência podem ser sintetizados em integridade dos elementos, que se encontra relacionada ao conceito de *eurythmia*; harmonia do conjunto, que está relacionada ao conceito de *symmetria*; e pertinência dos elementos de acordo com as convenções sociais, relacionada à noção de *decor*.

Consideradas estas premissas de qualidade, cabe o arquiteto compor o projeto, e para tal Vitruvius recomenda procedimentos que orientam a atuação do profissional. Identifica-se, a partir do estudo do texto, quatro procedimentos de projeto principais: a geometrização da proposta (*ordinatio*), que pode dar-se pela adoção ou adaptação de esquemas geométricos recorrentes ou mesmo pela criação de esquemas novos para circunstâncias especiais (figura 1); a adoção de um sistema modular de regramento para o projeto, o qual parte de medidas concretas como a testada do lote e estabelece um intervalo de referência (*modulus*), que comandará o dimensionamento das partes (*quantitas*); o desenho projetivo (*dispositio*), o qual corresponde ao ato visível de projetar que se realiza através de plantas, elevações e perspectivas; e um grupo de outros procedimentos os quais podem ser agrupados pela noção de ajustes, e que propõem, por exemplo, a subtração (*detractio*) ou adição (*adiectio*) de partes, a curvatura da base (*scamilli impares*) ou a êntase da coluna (*entasis*), auxiliando no controle da percepção de integridade dos elementos, naturalmente distorcidos pelas características óticas da visão humana.

Figura 1 – Exemplos de esquemas geométricos de ordenamento para templos e teatros

Fonte: MANENTI, 2014, p. 164, 196.

2.1 Os elementos da teoria vitruviana

Ao abordar o primeiro dos seis conceitos fundamentais da arquitetura, *ordinatio*², Vitruvius deixa clara a noção de que a arquitetura para ele é algo realizado a partir de partes, ou elementos (*membrus*). Estes elementos, conforme descrito na definição, são adaptados a cada projeto, sendo a operação de *quantitas* a responsável por isto. *Quantitas* aparece definida como a adoção de módulos com o objetivo de dimensionar os elementos, módulos esses extraídos a partir dos próprios membros da obra. Segundo a definição, se um projeto é composto a partir de elementos que, isolados, possuem uma configuração pré-estabelecida, o procedimento da *quantitas* seria, então, a adaptação desta configuração inicial dos elementos quantificando-os, ou dimensionando-os, tomando como referência uma unidade modular comum, que é estabelecida a partir da dimensão de um desses elementos que compõem o projeto.

A noção de elementos, por sua vez, aparece através do termo *membrus*, o qual está presente nas definições de *ordinatio*, *eurythmia*³, *symmetria*⁴, e em outras partes do texto, sem que haja, porém, uma definição precisa, embora no Livro III pode-se entender que os *membrus* do corpo humano são, por exemplo, o palmo, a cabeça, o pé, o antebraço e o peito, assim como os elementos da arquitetura constituem-se das partes estruturais e decorativas em pedra que compõem o projeto de um templo como capitéis, colunas, arquivadas, frisos, tímpanos, frontões e acrotérios. Além destes elementos, agrupados em gêneros de colunas, que posteriormente serão chamados também de ordens, Vitruvius trata de forma análoga os núcleos funcionais. Advindos de necessidades de uso em edifícios como termas ou residências, estes elementos são dimensionados e associados tal qual os elementos tradicionalmente entendidos, constituindo esta postura em uma antecipação àquela chamada de moderna funcionalista.

Outro conceito importante vinculado aos elementos, e que aparece também nas definições dos conceitos fundamentais, é o conceito de *proportio*. Seguidamente apresentado ao lado do termo *symmetria* no tratado, ele não compõe o rol dos seis conceitos fundamentais para Vitruvius, mas a análise do texto confirma seu papel crucial na teoria. Retomando a definição de *ordinatio*, o qual seria a adaptação dimensional dos elementos tomados separadamente e o estabelecimento de relações dimensionais gerais (*universeque proportionis*) com o objetivo de alcançar a *symmetria*, temos a vinculação de *proportio* com um dimensionamento relacional das partes (figura 2). Ao longo do Livro III, *proportio* aparece como condição inicial para a obtenção da *symmetria*⁵, uma vez que

² *Ordering is the proportion to scale of the work's individual components taken separately, as well as their correspondence to an overall proportional scheme of symmetry. It is achieved through quantity, which in Greek is called posotês. Quantity, in turn, is the establishment of modules taken from the elements of the work itself and the agreeable execution of the work as a whole on the basis of the elements' individual parts* (VITRUVIUS, p. 24. Traduzido por Ingrid Rowland).

³ *Shapeliness (eurythmia) is an attractive appearance and coherent aspect in the composition of the elements. It is achieved when the elements of the project are proportionate in height to width, length to breadth, and every element corresponds in its dimensions to the total measure of the whole* (VITRUVIUS, p. 25. Traduzido por Ingrid Rowland).

⁴ *Symmetry is the proportioned correspondence of the elements of the work itself, a response, in any given part, of the separate parts to the appearance of the entire figure as a whole. Just as in the human body there is a harmonious quality of shapeliness expressed in terms of the cubit, foot, palm, digit, and other small units, so it is in completing works of architecture. For instance, in temples, this symmetry derives from the diameter of the columns, or from the triglyph, or from the lower radius of the column; in a ballista, it derives from the hole that the Greeks call peritrêton, in boats from the (spacing of the) oarlock, which the Greeks call the diapegna; likewise for all the other types of work, the reckoning of symmetries is to be found among their component parts* (VITRUVIUS, p. 25. Traduzido por Ingrid Rowland).

⁵ *The composition of a temple is based on symmetry, whose principles architects should take the greatest care to master. Symmetry derives from proportion, which is called analogia in Greek. Proportion is the mutual calibration of each element of the work and of the whole, from which the proportional system is achieved. No temple can have any compositional system without symmetry and proportion, unless, as it were, it has as exact system of correspondence to the likeness of a well-formed human being. (...) And so, if Nature has composed the human body so that in its proportions the separate individual elements answer to the total form, then ancients seem to have reason to decide that bringing their creations to full completion likewise required a correspondence between the measure of individual elements and the appearance of the work as a whole* (VITRUVIUS, p. 47. Traduzido por Ingrid Rowland).

trataria do estabelecimento de uma relação de co-modulação entre os elementos, a partir da qual se alcança a *symmetria*. Como exemplo, Vitrúvio apresenta a famosa descrição relacional das partes do homem, e conclui afirmando que da mesma maneira que a natureza fez o corpo humano de forma que a *proportio* de seus membros corresponda a do todo, os antigos estabeleceram que devesse haver comensurabilidade entre as partes e o todo de uma obra de arquitetura.

Figura 2 – Exemplos de *proportio* dos elementos

Fonte: Howe In: VITRUVIUS, 1999, p. 147.

Assim, a partir destas passagens, pode-se entender que *proportio* está vinculado à criação de relações, e que essas relações envolvem cálculos, e, portanto, são relações matemáticas; que essas relações matemáticas se constituem em razões que relacionam as dimensões dos diversos elementos de um projeto; que, embora a descrição das relações dimensionais no corpo humano induzam ao estabelecimento de um módulo, como o palmo, o pé, e o cúbito, Vitruvius não utiliza este termo na descrição, pois parece-nos induzir a pensar que, quando estas relações entre os elementos vão além de relações pontuais entre duas partes, um sistema modular de regramento é criado, atingindo-se, assim, o estágio da *symmetria*.

Isto posto, pode-se verificar que há uma distinção entre *proportio* e *symmetria* também em termos do objeto ao qual se aplicam, uma vez que *proportio* estaria ligado aos elementos isoladamente, como uma razão entre suas dimensões, e *symmetria* estaria ligada ao todo, ou seja, quando as razões dimensionais de cada elemento se articulam e formam um sistema geral (figura 3). Por exemplo, a *proportio* de uma coluna dórica é de 1/6, porém ela terá *symmetria* com os demais elementos ao se igualar o 1 de sua base com o 1 de uma métopa, que por sua vez tem a *proportio* de 1/1. Desta maneira, a dimensão dos elementos pensados em termos de *proportio* não fica limitada a valores absolutos, e sim a valores relacionais, tornando a proposição de projeto vitruviana de fato viável, já que, se entendermos que um projeto é uma composição de elementos, que devem ser ajustados (*quantitas*), não seria viável se ter elementos com dimensões absolutas.

Estes elementos, no entanto, possuem uma identidade própria que, mesmo sendo estes adaptados para compor o todo, deve ser mantida. Esta integridade de conteúdo corresponde à noção de *eurythmia*, um critério estético associado ao reconhecimento de formas, que para ser garantido pode promover ajustes ópticos em situações específicas, conforme descreve o tratado.

Figura 3 – Exemplo de relações de *symmetria* no gênero jônico

Fonte: Howe In: VITRUVIUS, 1999, p. 205.

2.2 As relações entre os elementos

Se, por um lado, uma obra de arquitetura é composta por elementos, que vêm da tradição, para que se obtenha um todo coeso é preciso o estabelecimento de critérios que regem as relações entre estes. Neste sentido, Vitruvius constrói as justificativas para as suas decisões de projeto, assim como para a adoção dos princípios por ele desenvolvidos, baseado na analogia com a natureza, que fornece regras alegadamente imutáveis, que são demonstradas na análise que o autor promove do corpo humano. A partir desta analogia, Vitruvius fundamenta os critérios a serem adotados, como a necessária presença de relações matemáticas entre as partes, remetendo à busca pela *symmetria*, ou mesmo a presença de esquemas geométricos subjacentes, como a inserção da figura humana em um quadrado e em um círculo, o que remete ao conceito de *ordinatio*.

Retomando a análise do texto a respeito do termo *symmetria* especificamente, temos que o aspecto da beleza (*venustas*) será garantido quando para cada tipo de obra haja uma agradável e elegante comensurabilidade (*commensus*) dos elementos (*membrus*) fundamentada em um sistema de relações justificadamente calculado (*symmetriarum ratiocinationes*). A partir do texto podemos verificar que uma das maneiras de se realizar a *symmetria* está no estabelecimento de relações de comensurabilidade entre os elementos, noção esta que está presente na própria etimologia da palavra (mesma medida). Por outro lado, o texto menciona por diversas vezes a criação de relações modulares, empregando, embora apenas uma vez, o termo *commodulatio* se constitui em outra forma de se realizar a *symmetria*, diversa da comensurabilidade. A primeira delas se estabelece a partir da relação de compartilhamento de medidas de um elemento com o seu adjacente, enquanto

a segunda, a partir da relação de compartilhamento de módulos, que vincula todos os elementos a partir de um intervalo comum, auxiliando na própria comensurabilidade entre elementos adjacentes tanto quanto no controle geral do todo (pode-se verificar estes dois tipos de relações no quadro 1, que quantifica as relações entre as partes do gênero Jônico de acordo com as indicações do tratado).

Quadro 1 – *Proportio* e *Symmetria* no gênero jônico

ELEMENTOS		PROPORTIO (L x P x H)	SYMMETRIA
BASE	ÁTICA	3 x 3 x 1	L base = P base = 1½ M H base = ½ M
	JÔNICA	2¼ x 2¼ x 1	L base = P base = 1¾ M H base = ½ M
FUSTE		1 x 1 x 9 - ½ (1 1/18 M)	D = M H fuste = Hc - H base - H capitel
CAPITEL		1 x 1 x ½	L = P ábaco = 1 1/18 M H capitel = ½ (1 1/18 M)
ARQUITRAVE		variável	TETRÁSTILO → L arquitrave = 11½ M HEXÁSTILO → L arquitrave = 18 M OCTÁSTILO → L arquitrave = 24½ M P arquitrave = d
FRISO			L friso = L arquitrave H friso = ¾ H arquitrave (sem imagens) H friso = 1 ¼ H arquitrave (com imagens)
DENTÍCULOS			L dentículos = L arquitrave + H dentículos H dentículos = 2/7 H arquitrave
CORNIJA INFERIOR			L cornija inf = L dentículos + H fascia cornija H fascia cornija inf = 2/7 H arquitrave H cima cornija inf = 1 1/8 H fascia cornija inf
TÍMPANO			L tímpano = L cornija inf H tímpano = 1/9 L cornija inf
CORNIJA SUPERIOR			H fascia cornija sup = H fascia cornija inf H cima cornija sup = 1 1/8 H fascia cornija sup
ACROTÉRIOS			H acrotérios laterais = H tímpano H acrotério central = 1 1/8 H tímpano

Fonte: MANENTI, 2014, p.171-172.

Para Vitruvius a ação de projetar passa tanto pela determinação da escala dos elementos quanto pela criação de relações entre eles, estabelecendo assim um sistema de *symmetria*. Entretanto, esta ação tornar-se-ia bastante complexa não fosse a adoção de um padrão regulador, que, extraído de um dos elementos, se torna uma espécie de mínimo múltiplo comum de todas as razões dimensionais envolvidas, e a esse padrão, Vitruvius chama de *modulus*.

Assim, se ao lidar com os elementos, Vitruvius aborda a noção de integridade, ao tratar das relações entre estes, o autor propõe a noção de harmonia. Esta harmonia de base relacional, representada pelo conceito de *symmetria*, tem por objetivo proporcionar ao observador uma percepção de ordem,

que se realiza de duas maneiras: a primeira, através da apreensão de uma beleza de conjunto que emana da obra por conta das relações matemáticas que vinculam os elementos; e a segunda, a partir do reconhecimento da autoria, isto é, na percepção de que houve uma intenção ordenadora de um autor, que, ao dispor os elementos, o fez segundo critérios reconhecíveis.

3 A TEORIA CORBUSIANA

Aproximadamente dois milênios após o arquiteto romano, outra figura chave da teoria da arquitetura, Le Corbusier, lida com conceitos semelhantes, e neste sentido a pesquisa procura analisar a obra teórica do mestre moderno procurando identificar como os conceitos fundamentais vitruvianos são tratados. Cabe ressaltar ainda que, dada à maior proximidade teórica entre ambos se concentra no período inicial da carreira de Le Corbusier, e o estágio em desenvolvimento que a pesquisa se encontra, os textos analisados para esta pesquisa se restringem ao intervalo de 1910 e 1930 por ora.

Em uma abordagem inicial, pode-se verificar que o processo de desenvolvimento de projeto para Le Corbusier segue a noção de composição realizada a partir de elementos, conforme amplamente difundido em seu diagrama das quatro composições (figura 4). Na primeira, “fácil e pitoresca” cada função é disposta ao lado de outra conforme um critério organizacional, exemplificada pela Maison La Roche – Jeanneret. A segunda, “muito difícil”, prevê a compressão das partes funcionais no interior de um envoltório puro e rígido, exemplificado pela Villa Stein. A terceira composição, “fácil e engenhosa”, usa um esqueleto estrutural aparente dentro do qual as partes funcionais se arranjam com maior flexibilidade, sendo exemplificada pela Villa Baizeau. Por fim, a quarta e última possibilidade de arranjo, “pura e generosa”, é obtida pela associação do exterior puro da segunda com o interior livre da primeira e terceira composições, sendo exemplo desta a Villa Savoye.

Figura 4 – Diagrama das quatro composições.

Fonte: Le Corbusier In: BOESIGER; STONOROV, 1964, p. 189.

A partir desta análise proposta pelo próprio autor, pode-se entender que estas composições para Le Corbusier significam a associação de um determinado e finito repertório de elementos, que compreendem tanto peças estruturais e aberturas quanto elementos funcionais, que são associados conforme determinadas regras. Assim como na proposta vitruviana, a geometrização age como um

plano inicial, a partir do qual o projeto se desenvolve. Le Corbusier chama esta geometrização de *ordonnance* (2002, p. 27), e consistirá na base primária dos ritmos que organiza a planta. Segundo ele, na história, “para construir bem e para repartir seus esforços, para a solidez e a utilidade da obra, ele (o construtor) tomou medidas, admitiu um módulo, regulou seu trabalho, introduziu a ordem” (2002, p. 42), e acrescenta que “um módulo mede e unifica; um traçado regulador constrói e satisfaz” (2002, p. 44). Nesta primeira etapa de projeto, então, um esquema geométrico se estabelece, semelhante ao *ordinatio* no sentido regulador da arbitrariedade, mas diferindo deste na busca da recorrência, uma vez que a proposta corbusiana não prevê a repetição de esquemas geométricos específicos para determinados tipos, os quais são, por outro lado, construídos a cada novo projeto, sem é claro desconsiderar a tradição, como já demonstrou Colin Rowe (1999) em sua análise comparativa das villas corbusianas e palladianas (figura 5).

Figura 5 – Planta e diagrama analítico da Villa Stein, salientando seu esquema geométrico.

Fonte: ROWE, 1999, p. 11, 27.

A partir do estabelecimento deste esquema geométrico inicial, assim como na teoria clássica, o ato de compor se dá pela disposição dos elementos de maneira criteriosa a fim de estabelecer relações entre estes, beneficiando-se da base geométrica para isto.

3.1 Os elementos da teoria corbusiana

No que diz respeito aos elementos da arquitetura, Le Corbusier constrói sua teoria a partir da observação do homem, como Vitruvius, e de suas máquinas. Se para o arquiteto romano o estudo do homem era fonte de geometrias e relações proporcionais, para o suíço a análise se dá em termos funcionais. Segundo ele, ambos, homem e automóvel, compõem-se de um esqueleto ou chassis, “para sustentar”, de enchimentos musculares ou carroceria, “para agir”, e de vísceras ou motor, “para funcionar” (LE CORBUSIER, 2004, p. 127) (figura 6).

Figura 6 – Diagramas das funções biológicas do corpo humano.

Fonte: LE CORBUSIER, 2004, p. 128.

Estas analogias servem de origem e justificativa para a construção do repertório de elementos arquitetônicos. Para sustentar, Corbusier propõe a adoção do esqueleto independente, fundamental para o desenvolvimento da planta e da fachada livre, assim como de seus reflexos formais, como os pilotis e as janelas corridas. Este esqueleto possibilita a disposição dos “órgãos” da casa conforme uma lógica funcional, desobrigando-os da função estruturante, como no corpo humano. Este esquema é ilustrado pela alusão reiterada aos dois tipos de arquitetura, o antigo esquema paralisado da “casa de pedra” e o novo esquema da casa “de ferro ou de concreto armado” (figura 7).

Figura 7 – Diagrama comparativo entre a “casa de pedra” e a “casa de ferro ou de concreto armado”.

Fonte: LE CORBUSIER, 2004, p. 51, 55.

Embora Le Corbusier não utilize a palavra *órgão* neste texto, preferindo a referência à musculatura, a segunda categoria de elementos é composta pelas partes que executam funções, que são alvo de preciso dimensionamento pelo autor, constituindo-se, no caso de uma residência, de vestíbulo, toailete, sala de almoço, etc.. (LE CORBUSIER, 2004, p. 131) (figura 8). A alusão às funções como *órgãos* independentes aparece em projetos como o Palácio dos Sovietes, em Moscou. Nos diagramas iniciais deste projeto, Le Corbusier apresenta diferentes possibilidades de associação entre as partes, afirmando que neles vemos “os *órgãos*, já fixados independentemente uns dos outros” (LE CORBUSIER. In: BOESIGER, 1967, p. 127).

Figura 8 – Diversas etapas do projeto para o Palácio dos Sovietes.

Fonte: Le Corbusier In: BOESIGER, 1967, p. 127).

A terceira, e última, categoria de elementos arquitetônicos fazem alusão ao fazer funcionar das partes, constituindo-se na circulação. Para Corbusier, este é o grande “termo moderno”, e recebe especial atenção na sua descrição e análise (LE CORBUSIER, 2004, p. 134) (figura 9).

Figura 9 – Diagrama de circulações em uma residência.

Fonte: LE CORBUSIER, 2004, p. 152.

3.2 As relações entre os elementos

Para além dos esquemas compositivos ilustrados pelo diagrama das quatro composições, referido acima e já amplamente discutido na literatura sobre Corbusier, para esta pesquisa interessa discutir dois aspectos que vinculam ambos os autores estudados: os critérios para a construção das relações entre as partes e a preocupação mútua a respeito da correta visualização destas relações e dos elementos da composição. Estas preocupações em Le Corbusier podem ser exemplificadas através da seguinte passagem:

A composição arquitetônica é geométrica. É, antes de mais nada, um acontecimento de ordem visual; é um acontecimento que implica julgamentos de quantidades, relações, apreciação de proporções. Estas provocam sensações. (LE CORBUSIER, 2004, p. 136).

Embora apresente três lembretes aos arquitetos, dois deles ligados à percepção visual da arquitetura (o volume, maneira pela qual o homem percebe a arquitetura, e a superfície, que envelopa este volume e pode potencializar, ou até mesmo fragilizar sua percepção), é o terceiro lembrete que se constitui determinante para a qualidade da composição: a planta. Ela é a “geradora” do ordenamento, que segundo Corbusier consiste em um ritmo apreensível, inicial, simples e modulado, a partir do qual o restante do projeto se desenvolve. Para ele o ritmo advém de simetrias simples, complexas ou de sábias compensações, sendo associado por ele à uma equação (2002, p. 27, 32). A partir disto, embora Corbusier não desenvolva de maneira mais aprofundada o seu conceito de simetria, fica evidente sua associação com regramento matemático através do conceito de ritmo. Ritmo este que coloca em relação as diferentes partes ou elementos de um projeto, assemelhando-se, então, à noção de simetria vitruviana, a qual pode ser entendida, também, como atributo positivo alcançado através do estabelecimento de relações entre as partes. Cabe ressaltar que os tipos de relações buscadas são diversos, assim como o objetivo final, uma vez que a proposta do autor romano visa à obtenção de harmonia, enquanto a proposta moderna tem por objetivo alcançar o equilíbrio.

A partir destas relações inicialmente simples, estabelecidas por ritmos, Le Corbusier propõe a adoção de regras geométricas mais fortes, retomando o tema dos traçados reguladores. Esta geometria subjacente é a responsável por conferir uma percepção de ordem e permitir ao observador reconstituir mentalmente relações “engenhosas e harmoniosas” propostas pelo arquiteto. À esta percepção de ordem proporcionada pela geometria, Le Corbusier chama de “euritmia” (LE CORBUSIER, 2002, p. 47) (figura 11), e neste sentido propõe um entendimento semelhante ao

conceito vitruviano, uma vez que a *Eutythmia* para o autor romano representa a preocupação com a percepção das partes, que devem ser íntegras. Cabe ressaltar também as diferenças de entendimento, uma vez que a proposta de Corbusier se concentra na percepção do todo, enquanto Vitruvius concentra sua preocupação nas partes, e o foco desta percepção, o qual para o autor moderno está na apreensão da geometria subjacente construída especificamente para cada projeto, enquanto para o autor romano propõe a satisfação pelo reconhecimento de formas recorrentes.

Figura 11 – Diagrama explicativo do traçado regulador para a Maison La Roche – Jeanneret.

Fonte: LE CORBUSIER, 2004, p. 47.

4 CONVERGÊNCIAS

Os estudos desenvolvidos até o momento pelo projeto de pesquisa demonstram que há diversos paralelos em termos teóricos entre os dois autores. Estes paralelos podem ser observados em termos de procedimentos de projeto assim como em termos de princípios de excelência, tendo sido analisados até o momento os conceitos de euritmia e simetria, ambos os quais fazem parte dos seis conceitos fundamentais da arquitetura segundo Vitruvius, e cuja análise dos desdobramentos históricos é o objetivo deste projeto.

No que diz respeito aos procedimentos de projeto, que auxiliam o arquiteto no controle, lançamento e desenvolvimento de uma obra, com o objetivo de dotá-la de atributos positivos, a maior convergência identificada está no procedimento de geometrização inicial das propostas, o *ordinatio* vitruviano, sobre o qual os elementos oriundos de um repertório finito são dispostos e dimensionados, procurando-se criar relações entre eles. Ambos autores convergem ainda em apontar o papel do desenho projetivo como instrumento para tal, com ênfase no desenvolvimento de plantas baixas, a partir das quais o esquema geométrico evolui para se tornar um todo.

Outro ponto de comparação está no repertório de elementos. Para Vitruvius os *membrus* se constituem de elementos líticos/estruturais, que são agrupados em famílias de gêneros, e ainda de núcleos funcionais, ambos advindos da observação da tradição construtiva e dos costumes, tendo a figura humana como paradigma da constituição de um corpo a partir de partes distintas que se relacionam. Para Corbusier, a observação do corpo humano também fornece a referência para os elementos, porém tomando suas funções como critério organizador dos grupos, ou gêneros de elementos, sendo estes agrupados em elementos vinculados à estrutura portante, aos usos e à circulação.

Por fim, dois dos princípios de excelência propostos pelos autores convergem, inclusive na nomenclatura: a euritmia e a simetria. O primeiro, vinculado à percepção visual das obras, para

Vitrúvio consiste na beleza alcançada pelo reconhecimento de que os elementos de uma obra estão íntegros e de acordo com a expectativa da tradição arquitetônica, enquanto para Le Corbusier se realiza na percepção de ordem geral da proposta, alcançada pelos traçados reguladores. Em ambas as situações, é o uso de proporções que garante o atributo positivo da percepção, tanto no sentido vitruviano de manutenção de elementos recorrentes historicamente, como no sentido corbusiano de garantia de beleza pelo uso de determinadas relações numéricas.

O segundo conceito, a simetria, por sua vez, caracteriza-se em ambos os autores como o atributo positivo alcançado pela criação de relações entre as partes compositivas do projeto. Para Vitrúvio estas relações eram construídas por meio de comensurabilidades e co-modulações, que relacionam os elementos adjacentes ou destes com um módulo geral com vistas a alcançar um estado de harmonia relacional, tal qual o autor romano observa na figura humana. Já para Le Corbusier o objetivo da simetria seria alcançar um estado de equilíbrio na composição, obtido através da noção de ritmo, simples ou complexo, que coloca que relação os diferentes elementos, buscando criar equilíbrio entre eles.

A partir das análises comparativas desenvolvidas até o momento, já se verifica, conforme acima demonstrado, que há uma série de pontos de convergência entre os dois autores, muito embora a grande distância temporal entre eles. Desta forma, reafirma-se a relevância do levantamento da evolução histórica destes conceitos fundamentais, haja vista sua presença recorrente em diferentes momentos da teoria da arquitetura, procurando-se, assim, contribuir para a resolução de um questionamento maior a respeito do tema: haveria critérios atemporais de qualidade arquitetônica?

REFERÊNCIAS

BOESIGER, Willy; STONOROV, Oscar (Ed.). **Le Corbusier et pierre jeanneret: oeuvre complete 1910 – 1929**. Zurich: Les Editions D'Architecture, 1964.

BOESIGER, Willy (Ed.). **Le Corbusier et pierre jeanneret: oeuvre complete 1929 – 1934**. Zurich: Les Editions D'Architecture, 1967.

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.

_____. **Precisões**. São Paulo: Cosac & Naif, 2004.

MANENTI, Leandro. **Repensando Vitrúvio**: reflexão acerca de princípios e procedimentos de projeto. 2014. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2014.

ROWE, Colin. **Maneirismo y arquitectura moderna y otros ensayos**. Barcelona: G. Gili, 1999.

VITRUVIUS. **Ten Books on Architecture** (Traduzido por Ingrid D. Rowland e Ilustrado por Thomas Noble Howe). Cambridge: Cambridge University Press, 1999.